

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
187 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	

TIJORAT BANKLARINING NODEPOZIT MOLIYAVIY RESURSLARINI OPTIMALLASHTIRISH

Tangirkulov Bekzod Boxadirovich

TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Email: fayz.tangirkulov@gmail.com

Annotatsiya: Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi va ularning faoliyati rentabelligi banklarda mavjud moliyaviy resurslarning shakllanishi hamda ularning tarkibiy tuzilishiga chambarchas bog'liq hisoblanadi. Tijorat banklari resurs bazasini resurslar turlariga ko'ra guruhlariga ajratish va ularni optimallashtirish banklar oldidagi asosiy muammolardan biri sanaladi. Tijorat banklarining moliyaviy mablag'lari ikki asosiy yo'nalishda shakllanadi: birinchisi – depozit mablag'lari hisobidan, ikkinchisi – nodepozit mablag'lar hisobidan. Ushbu maqolada tijorat banklarida moliyaviy resurslarning shakllanishi, xususan, nodepozit resurslarning tarkibi va tuzilishi o'rganilgan. Shuningdek, tijorat banklari moliyaviy resurslarini boshqarishning nazariy asoslari hamda boshqaruvning o'ziga xos xususiyatlari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, moliyaviy resurslar, depozit, nodepozit, olingan kreditlar, kredit qo'yilmalari, takomillashtirish, O'zbekiston.

Abstract: The financial stability and profitability of commercial banks are closely related to the formation and structural composition of their financial resources. One of the main challenges facing commercial banks is the classification of their resource base by types of resources and the optimization of this structure. The financial resources of commercial banks are formed in two directions: the first – from deposit funds, and the second – from non-deposit sources. This article investigates the formation of financial resources in commercial banks, particularly the composition and structure of non-deposit resources. It also examines the theoretical aspects of financial resource management and the distinctive features of such management in practice.

Keywords: commercial banks, financial resources, deposit, non-deposit, borrowed funds, credit investments, improvement, Uzbekistan.

Аннотация: Финансовая устойчивость и рентабельность деятельности коммерческих банков напрямую зависят от формирования и структурного состава имеющихся в банках финансовых ресурсов. Одной из основных проблем, стоящих перед коммерческими банками, является группировка ресурсной базы по видам ресурсов и их оптимизация. Финансовые средства коммерческих банков формируются по двум направлениям: первое – за счёт депозитных средств, второе – за счёт недепозитных источников. В данной статье исследуется процесс формирования финансовых ресурсов в коммерческих банках, в частности, структура и состав недепозитных ресурсов. Также изучены теоретические аспекты управления финансовыми ресурсами и особенности управления в данной сфере.

Ключевые слова: коммерческие банки, финансовые ресурсы, депозит, недепозит, привлечённые кредиты, кредитные вложения, совершенствование, Узбекистан.

KIRISH

Respublikamiz iqtisodiyoti rivojlanishida boshlangan yangi davr bank tizimi yo'nalishida ham dolzarb vazifalarni qo'ymoqda, ularni yechimi tijorat banklarining kreditlash salohiyatini yanada kengaytirib, ular faoliyatining barqarorligi, ishonchliligi va samaradorligini oshirish orqali amalga oshiriladi. Belgilangan vazifalarni bajarish uchun banklarda barqaror resurs bazasini kengaytirish,

depozit va nodepozit moliyaviy resurslarni samarali shakllantirish, aholidan jamg'arma va muddatli omonatlar hajmini oshirish, hamda kreditlash uchun zarur resurslar manbalarini boshqarish tizimini takomillashtirish natijasida tijorat banklari kreditlash hajmining o'sishiga erishish mumkin.

Hozirgi vaqtda O'zbekistonda tijorat banklarining moliyaviy resurslari hajmini oshirish va banklar barqarorligini ta'minlashda Hukumat va Markaziy bank tomonidan tizimli vazifalar bajarilib kelinmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 12.05.2020-yildagi "2020 – 2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-son¹ Farmoni muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu farmonda tijorat banklarining davlat tomonidan ajratiladigan resurslariga qaramligini pasaytirish, moliya bozorida teng raqobat sharoitlarini ta'minlash, banklar faoliyatiga xos bo'lmagan funksiyalarni bosqichma-bosqich bekor qilish orqali bank tizimining samaradorligini oshirish kabi dolzarb vazifalar aniq belgilab qo'yilgan.

Mamlakatimizda tijorat banklari tomonidan ajratilgan kreditlar 2025-yil 1-yanvar holatida 533,1 trln so'mga yetganligini ta'kidlash lozim. Shuningdek, kredit qo'yilmalarining YalMga nisbati 2024-yilda 36,8 foizga yetgan. Ta'kidlash lozimki, banklar tomonidan ajratilgan kreditlar ko'lami oxirgi besh yil davomida, ya'ni 2019–2024-yillarda 2,5 martaga ko'paygan. Tijorat banklari kreditlash faoliyatining doimiy o'sishini ta'minlashda moliyaviy resurslarning shakllanishi hamda ularning tarkibiy tuzilishini tadqiq etish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi va resurs bazasini kengaytirishda nodepozit moliyaviy manbalar muhim o'rin tutadi. Bu borada xalqaro va mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar banklarning resurs diversifikatsiyasi, kreditlash imkoniyatlari va likvidlikni ta'minlash mexanizmlarini chuqur tahlil etgan. Xususan, D. Van Greuning va S. Bratanovic tomonidan moliyaviy barqarorlikni baholash mezonlari asosida nodepozit resurslarning bank xatarlarini boshqarishdagi o'rni aniqlangan. Ularning fikricha, subordinar qarzlilar, obligatsiyalar va moliyaviy institutlararo qarzlilar banklarning uzoq muddatli likvidligini ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi.

A. Saunders va M. Cornett esa nodepozit manbalarni bank risklarini boshqarishdagi moslashuvchan moliyalashtirish mexanizmi sifatida baholaydi. Ular moliya bozoridagi shartlar o'zgaruvchan bo'lgan davrlarda banklar depozitlardan ko'ra kapitallarga asoslangan resurslarni faol jalb etishini ta'kidlaydi. Bu holat kredit portfeli barqarorligini oshiradi.

O'zbekiston misolida A. Toshpulatov va M. Kadirov tomonidan olib borilgan tahlillarda esa tijorat banklarining nodepozit resurslariga bo'lgan ehtiyoji iqtisodiy faollik, investitsiyaviy talab va xalqaro moliyaviy integratsiya darajasiga bog'liq ekani ko'rsatib o'tilgan. Ularning tadqiqotlarida so'nggi yillarda banklar tomonidan subordinar qarzlilar, xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikda jalb etilgan kredit liniyalari va obligatsiyalar chiqarilishi faoliyatning muhim elementi sifatida e'tirof etiladi.

Shuningdek, Bank for International Settlements (BIS) hisobotlarida ham nodepozit moliyalashtirish vositalarining xalqaro banklar likvidligi va xatarlarga bardoshlilikini oshirishdagi roli statistik dalillar bilan yoritilgan.

TAQQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishida tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish masalalari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot metodologiyasi O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari moliyaviy resurslarini boshqarishni takomillashtirishga oid mavjud adabiyotlarni va shunga o'xshash kontekstlarni har tomonlama tahlil qilishni, tijorat banklarining moliyaviy resurslari bilan bog'liq ko'rsatkichlar va statistik ma'lumotlarni o'rganishni o'z ichiga oladi.

Maqola asosan ikkilamchi ma'lumotlar bazasi asosida olib borilgan. Tahlil ma'lumotlarining asosiy qismini O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki hamda Davlat statistika agentligi ma'lumotlari tashkil etadi. Shu bilan birga, boshqa tadqiqotchi olimlar tomonidan tijorat banklari kredit faoliyatini takomillashtirishga doir olib borilgan izlanishlar natijalaridan ham keng foydalanilgan.

1 <https://lex.uz/docs/-4811025>

TAHLIL VA NATIJALAR

Banklar faoliyatida resurslarning shakllanishi va aylanishi uzluksiz jarayonni tashkil qiladi, bu esa o'z navbatida tijorat banklari faoliyatining doimiyligiga asos hisoblanadi. Tijorat banklari resurs bazasini resurslar turlariga ko'ra guruhlariga ajratish va ularni optimallashtirish bank tizimi oldidagi asosiy vazifalardan biri sanaladi. Tijorat banklari, boshqa xo'jalik subyektlari kabi, o'zining xo'jalik va tijorat faoliyatini ta'minlash uchun ma'lum miqdorda pul mablag'lariga, ya'ni resurslariga ega bo'lishlari lozim. Iqtisodiyot rivojlanishining zamonaviy talablarida bank resurslarini tashkil etish muammosi bank faoliyatini bir maromda olib borish uchun birinchi darajali masala hisoblanadi.

Tijorat banklari kreditlash faoliyati uchun zarur bo'lgan moliyaviy mablag'larni banklar tomonidan amalga oshiriladigan passiv operatsiyalar orqali shakllantiradi. Tijorat banklarining kredit qo'yilmalari manbalarini ikki guruhga bo'lish mumkin. Birinchi guruhda tijorat banklarining o'z mablag'lari hisobidan kredit operatsiyalarini tashkil etish ko'zda tutiladi, ikkinchi guruh esa jalb qilingan mablag'lar hisobidan shakllanadigan kredit qo'yilmalaridan iborat bo'lib, ular bank faoliyatining asosiy foizli daromadlarini ta'minlaydi.

Tijorat banklarining kredit operatsiyalari uchun zarur moliyaviy resurslar manbalari ikki yo'nalishda shakllanadi: 1) depozit mablag'lari hisobidan kreditlar ajratish; 2) nodepozit mablag'lar hisobidan aktiv operatsiyalarni amalga oshirish. Quyida keltirilgan rasmda tijorat banklari moliyaviy resurslari manbalarini optimallashtirishning asosiy maqsadlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi (1-rasm).

1-rasm. Tijorat banklarining moliyaviy resurslari manbalarini optimallashtirish maqsadlari²

Tijorat bankning passiv va aktiv operatsiyalari o'zaro chambarchas bog'liq bo'lganligi sababli, passivlarning tarkibi va xarakteri ko'p jihatdan tijorat banklarining aktiv operatsiyalarini amalga oshirishda o'z ifodasini topadi. Shu bilan birga, resurslar xarakteriga banklarning kreditlash siyosatining o'zgarishi ham ta'sir qiladi.

Tijorat banklari moliyaviy resurslarini boshqarish, samarali shakllantirish va tizimli tahlil jarayonida bank tomonidan jalb qilingan resurslarning holati, ular bo'yicha kelishilgan muddati, iqtisodiy sohalar bo'yicha tasniflanishi, kreditlash uchun yo'naltirilgan mablag'larning bahosi va ularning daromadliligi, shuningdek boshqa ko'rsatkichlar bo'yicha monitoring ishlarining doimiy tarzda olib borilishi moliyaviy manbalarning rentabelligiga va bankning kredit portfeli shakllanishiga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.²

Mamlakatimiz tijorat banklari faoliyatida kredit qo'yilmalari manbalarining o'Mamlakatimiz tijorat banklari faoliyatida kredit qo'yilmalari manbalarining o'sishi, iqtisodiyotni erkinlashtirish jarayonlarining boshlanishi, dollarlashuv darajasining kengayishi va boshqa bir qator asosiy omillar ta'siri doirasida kredit qo'yilmalarining keskin o'sishi kuzatildi. Jami kredit portfeli o'tgan yilning mos davriga nisbatan

² Boshqa olib borilgan tadqiqotlar asosida mustaqil tayyorlandi.

20 foizga yoki 63,7 trln so'mga, xususan, korporativ kreditlar 13 foizga oshib 355,6 trln so'mga yetdi, aholi kreditlari esa 45 foizga ko'payib, 177,5 trln so'mga yetganligi muhim ahamiyatga ega.

Bank barqarorligini ta'minlashda kredit portfelining sifati va portfel daromadligini maqbul holatga keltirish asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Buning uchun muhim vazifalardan biri – bankning kreditlash manbalarini optimallashtirish hisoblanadi. Mavjud kredit resurslarining miqdori (davlat tomonidan arzon mablag'lar ajratiladigan davrda), ularning qiymati hamda resurslarni jalb qilish shartlari bo'yicha mavjud cheklovlar sharoitida kredit qo'yilmalarini samarali shakllantirish va ularni optimallashtirish masalasi bank mutaxassislari uchun asosiy va doimiy yechilishi lozim bo'lgan muammo hisoblanadi.

Quyida keltirilgan jadval asosida mamlakatimiz tijorat banklarida kreditlash faoliyatining bozor qamrovi darajasi va uning tahlili keltirilgan (1-jadval):

1-jadval. Tijorat banklari kreditlash faoliyatining bozor qamrovi, (trln. so'm)³.

Yillar / Ko'rsatkichlar	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tijorat banklari soni	28	29	30	32	33	35
Depozitlar umumiy miqdori	69,8	90,7	114,7	156,2	216,7	241,7
Kreditlar umumiy miqdori	110,6	167,4	211,6	276,9	326,4	420,6
Bank tizimi kreditlarini bozor qamrovi darajasi, (%)	53,9	41,8	43,0	41,4	47,9	49,2

Olib borilgan tahlil natijalari asosida aytish mumkinki, 2018–2023-yillar oralig'ida tijorat banklarining jami moliyaviy resurslari tarkibida nodepozit mablag'lar ulushi nisbatan yuqori bo'lganini kuzatish mumkin.

Shuningdek, 2024-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, jami resurslar tarkibida depozit mablag'lari nodepozit manbalardan 7,2 foiz bandga oshib, 241,7 trillion so'mni tashkil etgan. Shu bilan birga, nodepozit mablag'lar yillar davomida o'sish dinamikasini namoyon etgan holda, 2024-yilda o'tgan yilning mos davriga nisbatan 14,2 foiz bandga oshib, 225,5 trillion so'mga yetgani ta'kidlanishi lozim.

Quyida keltirilgan rasmda tijorat banklarining jami resurslar tarkibida asosiy manbalar – depozit mablag'lari va nodepozit mablag'lar o'rtasidagi nisbat hamda ularning yillar bo'yicha dinamikasi aks ettirilgan (2-rasm).

2-rasm. Tijorat banklarining depozit va nodepozit moliyaviy resurslarining dekompozitsiyasi⁴ (trln. so'm)

3 O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki rasmiy sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

4 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, "Pul-kredit siyosatining 2023-2024-yillar davriga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari" ma'lumotlari asosida tadqiqotchi tomonidan tayyorlandi.

Fikrimizcha, tijorat banklari kredit qo'yilmalari manbalarining bazasini shakllantirish, depozit va nodepozit moliyaviy resurslar dekompozitsiyasini to'g'ri boshqarish nafaqat bankka yangi mijozlarni jalb etish yo'li orqali, balki moliyaviy resurslar manbalari tuzilmasini doimiy ravishda o'zgartirib va optimallashtirib borishni ham o'z ichiga olgan holda, bank aktivlari va passivlaridan oqilona foydalanishning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Ba'zi ilmiy izlanishlarda ta'kidlanishicha, tijorat banklari moliyaviy resurslari tarkibida asosan depozit mablag'lar ulushining yuqori bo'lishi maqsadga muvofiq, aksincha, nodepozit mablag'lar ulushining past darajada bo'lishi maqsadli hisoblanadi. Shuningdek, nodepozit mablag'lar ulushi hamda ularning manbalarini boshqarish va optimallashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, AQSh bank tizimi resurslari tarkibida nodepozit mablag'lar ulushi o'rtacha 23,2 foizni tashkil etadi. E'tiborli jihati shundaki, ushbu manbalarning asosiy qismi mahalliy bank tizimidagi kabi banklararo kreditlar va lizing hisobidan shakllanmasdan, balki xalqaro majburiyatlar va nobank moliyaviy institutlar majburiyatlari hisobiga to'g'ri kelmoqda.⁴

Quyida keltirilgan jadval ma'lumotlari asosida O'zbekiston bank tizimi resurslari tarkibida nodepozit mablag'lar tarkibiy tuzilishi va uning o'zgarish dinamikasi bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan (2-jadval).

2-jadval. O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarining nodepozit mablag'lari tarkibi va uning o'zgarish dinamikasi⁵

Manbalar tuzulishi	2019	2020	2021	2022	2023
Resident banklar mablag'lari	3,4	4,3	4,2	3,5	3,9
Norezident banklar mablag'lari	0,3	0,4	1	1,2	4,8
Olingan kreditlar va lizinglar	55,6	47,5	49,3	46,5	39,1
To'lanadigan hisoblangan foizlar	1,2	1,1	1,2	1	1,3
Boshqa majburiyatlar	1,8	1,7	2,2	1,9	1,6
Subordinar qarzlari	0,1	1,8	1,3	1,1	1,4
Majburiyatlar tarkibidagi ulushi:	63,8	59,1	62,7	58,3	54,6

Tijorat banklarida likvidlik miqdorining pasayishi, o'z navbatida, banklararo pul bozorida mablag'larni jalb qilish bo'yicha operatsiyalar hajmining ham sezilarli o'sishiga olib keldi. Yuqoridagi jadval ma'lumotlari asosida aytish mumkinki, respublikamizda faoliyat yuritayotgan tijorat banklari tomonidan jalb qilingan nodepozitlar hajmi yillar davomida kamayish tendensiyasiga ega bo'lib kelmoqda. Jumladan, 2019-yilda tijorat banklari tomonidan jalb qilingan nodepozitlar resurslar majburiyatlari tarkibidagi ulushi 63,8 foizga teng bo'lib, bu ko'rsatkich 2023-yilga kelib deyarli 9 foiz bandga kamayib, 54,6 foizni tashkil etgan.

Shuningdek, jalb qilingan nodepozit moliyaviy resurslarning asosiy qismini tijorat banklari tomonidan olingan kreditlar va lizinglar tashkil etadi. Ta'kidlash lozimki, nodepozitlar moliyaviy resurslarning qariyb 75–80 foizi aynan ushbu manbalar, ya'ni jalb qilingan kreditlar va lizinglarga to'g'ri kelmoqda. Shu bilan birga, nodepozitlar moliyaviy resurslarning deyarli 4 foizi resident banklar mablag'lari hisobidan shakllanib kelmoqda. Bu moliyaviy mablag'lar nisbatan barqaror bo'lib, yilma-yil biroz o'zgarib turganligini ko'rishimiz mumkin. 2022-yilda resident banklar mablag'lari pasaygan bo'lsa-da, 2023-yilda yana o'sish dinamikasini hosil qilgan.

Shu bilan birga, tijorat banklari tomonidan keng hajmda jalb etilgan tashqi qarz mablag'lari ham kreditlash faoliyatini amalga oshirishdagi asosiy moliyaviy resurslardan biri bo'lganligini ta'kidlash

5 O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki rasmiy sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

lozim. Tahlil natijalariga tayangan holda aytish mumkinki, tijorat banklarining tashqi sektordan majburiyatlari hajmi asosan so'nggi 3 yil davomida keskin o'sgan bo'lib, aktiv operatsiyalarni moliyalashtirishda tashqi qarz mablag'larining keng jalb etilganligi bilan izohlanadi. Natijada, tijorat banklarining tashqi sektordan jami majburiyatlari 2017-yildagi YalMga nisbatan 8,6 foizdan 2024-yil yakunida deyarli 17 foizgacha ortganligi kuzatiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tijorat banklari faoliyatining samaradorligi va banklarda barqaror daromad uzluksizligini ta'minlash, birinchi navbatda, tijorat banklarining moliyaviy resurslar bilan qanchalik ta'minlanganligiga uzviy bog'liq. Tijorat banklari kredit resurslari dinamikasining dastlabki parametrlarini shakllantirish, ularning muddati va bahosi bo'yicha samarali boshqaruvni tashkil etish, qarz oluvchilar soni va kredit resurslari hajmining ekstremal qiymatlarini aniqlash, shuningdek bank faoliyatining turli ko'rsatkichlari dinamikasini vaqtga bog'liq muvozanat qiymati asosida baholash orqali tijorat banki faoliyatida kapital dinamikasining tuzilishini takomillashtirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan tijorat banklari tomonidan jalb qilingan nodepozit moliyaviy resurslarning asosiy qismi kreditlar va lizinglarga to'g'ri kelmoqda. Shu bilan birga, aytish mumkinki, asosiy manba hisoblangan ushbu ko'rsatkich yildan-yilga kamaymoqda. Banklar tomonidan jalb qilingan kreditlar va lizinglarga qaramlikning pasayishi esa, o'z navbatida, ichki resurslar manbalari orqali moliyalashtirishga o'tilayotganligini anglatadi.

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklari majburiyatlari strukturasi kreditlar va lizinglar ustun bo'lib kelgan, biroq bu manba hajmi pasayib bormoqda. Bu holat banklar moliyalashtirishda diversifikatsiyani afzal ko'rayotganini bildiradi. Ta'kidlash lozimki, nodepozit moliyaviy resurslar tarkibida norezident banklar mablag'larining keskin o'sishi xalqaro moliyaviy integratsiyaning kuchayishi bilan izohlanadi. Bank tizimida nodepozit moliyaviy manbalar sifatida subordinar qarzlilar va boshqa uzoq muddatli moliyaviy vositalardan foydalanishning ortib borayotgani ijobiy holat hisoblanadi.

Yuqoridagi fikrlarga asoslanib, tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirishda quyidagilarga alohida e'tibor qaratish lozim:

– Olingan kreditlar va lizinglar hajmi yildan-yilga kamaymoqda, ammo ular hanuzgacha asosiy moliyaviy manba hisoblanadi. Tijorat banklari ichki kapitallarni mustahkamlash orqali tashqi qarzlarga bo'lgan qaramlikni qisqartirishi muhimdir.

– Nodepozit moliyaviy resurslar tarkibida norezident banklar mablag'larining keskin o'sishi valyuta risklari va tashqi moliyaviy bog'liqlikni kuchaytirishi mumkin. Norezident banklar bilan hamkorlikni ehtiyotkorlik bilan rivojlantirish, xalqaro moliyaviy reytinglar natijalarini chuqur tahlil qilish maqsadga muvofiqdir.

– Banklar kapital va majburiyatlar o'rtasidagi balansni saqlash uchun strategik rejalarni ishlab chiqishi lozim. Risklarni boshqarish tizimlarini kuchaytirish majburiyatlar tuzilmasining barqarorligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Adilov M.M. "Tijorat banklari kredit qo'yilmalari manbalarini optimallashtirish", PhD. dissertatsiya avtoreferat ma'lumotlari, Toshkent-2024.
2. Otamurodov H.H. "Tijorat banklari kredit portfelini boshqarishni takomillashtirish", Toshkent, 2019-y.
3. Ortiqov U.D. (2023), "Tijorat banklari moliyaviy resurslari boshqarishni takomillashtirish", DSc. dissertatsiya avtoreferat ma'lumotlari, Toshkent-2023.
4. Omonov A.A. "Tijorat banklarining resurslarini samarali boshqarish masalalari". Iqtisod fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. avtoreferati, Toshkent, 2008.
5. Sattarov O.B. O'zbekiston Respublikasi bank tizimi barqarorligini ta'minlash metodologiyasini takomillashtirish i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. – Toshkent, 2018-y.
6. O'zbekiston Respublikasi, Markaziy Banki, "Moliyaviy barqarorlik sharhi", ma'lumotlari, 2023-yil.

7. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2018-2024-yillardagi tijorat banklari faoliyati to'g'risidagi hisobot ma'lumotlari.
8. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, "Pul-kredit siyosatining 2023-2024-yillar davriga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari" ma'lumotlari.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100